

Graphbasierte Text- und Wissensmodellierung mit dem ATAG-Editor und Entity-Manager

Michel, Maximilian

maximilian.michel@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland

Enns, Sebastian

sebastian.enns@mni.thm.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz;
Technische Hochschule Mittelhessen (THM), Deutschland

Neeb, Vincent

vincent.neeb@mni.thm.de
Technische Hochschule Mittelhessen (THM), Deutschland

Kuczera, Andreas

andreas.kuczera@mni.thm.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz;
Technische Hochschule Mittelhessen (THM), Deutschland

Der Workshop führt praxisnah in die graphbasierten Modellierungsansätze *Applied Text as Graph* (ATAG) und *Reusable Abstraction Model for Editorial Needs* (RAMEN) ein. Im Zentrum stehen zwei browserbasierte, frei verfügbare Werkzeuge: der **ATAG-Editor**, ein intuitiver WYSIWYM-Editor zur Bearbeitung und Annotation von Texten, und der **Entity-Manager** zur Modellierung von Wissensstrukturen. Beide Tools lassen sich flexibel an die Bedürfnisse unterschiedlicher Projekte anpassen, ohne dass spezielle Vorkenntnisse oder Lizenzen notwendig sind. Teilnehmer*innen können direkt eigene Texte annotieren, Entitäten anlegen und Relationen modellieren. Der Workshop richtet sich an Editor*innen, DH-Interessierte mit oder ohne TEI-Erfahrung sowie Lehrende, die alternative Modellierungsansätze erproben oder in der Lehre einsetzen möchten.

Kontext und Motivation

In den Digital Humanities gilt TEI-XML als etablierter Standard für die Modellierung strukturierter Textdaten in digitalen Editionen (Cummins 2019). Spezialisierte XML-Editoren wie *oXygen XML* und Frameworks wie *Ediarum* (Dumont/Fechner 2014) haben sich bei der Bearbeitung hierarchisch strukturierter Texte bewährt, und auch neuere Editoren wie der *μEditor* (Hall 2025) oder der *LEAF-Wri-*

ter (Büdenbender 2024) setzen auf TEI-XML. Gleichzeitig zeigen sich in komplexen Anwendungsfällen zunehmend die Grenzen hierarchischer Modellierung: Überlappende Strukturen, mehrdeutige Lesevarianten, fragmentarische oder nicht-lineare Textverläufe sowie stark annotierte Texte lassen sich in XML-basierten Modellen oft nur über umständliche Workarounds oder verlustreiche Vereinfachungen abbilden (TEI Consortium 2023; Dekker/Birnbaum 2017; Schmidt 2016; Liedtke 2020; Cugliana et al. 2024).

Solche Herausforderungen treten insbesondere in mehrschichtigen Editionsprojekten auf. Während XML bei der Darstellung linearer Strukturen wie Kapiteln, Absätzen oder Versen leistungsfähig ist, wird die Modellierung von Phänomenen erschwert, die diese Hierarchien durchbrechen – etwa Marginalien, die sich über mehrere Absätze erstrecken, alternative Textversionen oder intertextuelle Bezüge. Annotationstools wie CATMA (Gius et al. 2023) bieten zwar Möglichkeiten zur überlappenden Annotation, erlauben jedoch weder die Veränderung des zugrunde liegenden Textes noch die Erfassung komplexer Wissensstrukturen.

Applied Text as Graph (ATAG, Kuczera 2024) und das *Reusable Abstraction Model for Editorial Needs* (RAMEN, Enns/Kuczera eingereicht) bieten eine alternative, graphbasierte Herangehensweise an die Modellierung digitaler Editionen. Beide Konzepte basieren auf dem Prinzip *Labeled Property Graphs* (LPG), bei dem Informationen in Form von Knoten mit typisierten Kanten, Labels und Attributen gespeichert und miteinander verknüpft werden. Während RAMEN als übergreifendes konzeptuelles Framework alle zentralen Elemente eines Editionsprojekts abbildet – darunter Texte, Annotationen, Entitäten und Metadaten –, konzentriert sich ATAG auf die feingranulare Repräsentation des eigentlichen Textkörpers innerhalb dieses Modells (Abb. 1). Hierarchien sind in diesen Modellen hier immer noch möglich, aber werden nicht mehr erzwungen. Als Datenbank wird *Neo4j* verwendet.

Da bisherige alternative Modellierungsansätze wegen fehlender Bearbeitungswerkzeuge häufig nicht über die *proof of concept*-Phase hinausgingen (Sippl et al. 2021; Vogeler 2021), werden mit dem ATAG-Editor und dem Entity-Manager zwei Tools entwickelt, die auf die Vernetzung von Textstücken und Elementen einer Wissensbasis spezialisiert sind. Verwendet werden diese Tools bereits in den Projekten *Das Buch der Briefe der Hildegard von Bingen. Genese – Struktur – Komposition* (Dreyer et al. 2023) und *Regesta Imperii* (Kuczera et al. 2025).

Beginn von Brief Wr045-60ra im Projekt der Briefe Hildegard von Bingen in der ATAG-Modellierung. Drei Annotationen (emphasised, expansion, head) sind mit einzelnen Zeichen des Textes verknüpft.

Der im ATAG-Editor geöffnete Brief Wr045-60ra aus dem Projekt der Briefe Hildegard von Bingen.

Werkzeuge im Detail: ATAG-Editor und Entity-Manager

Ziel des Workshops ist es, zwei niedrigschwellig nutzbare, praxisorientierte Tools vorzustellen, mit denen sich solche Modelle produktiv anwenden lassen:

- **ATAG-Editor:** Der ATAG-Editor ist ein webbasiertes WYSIWYM-Werkzeug zur Bearbeitung und Annotation von Texten (Abb. 2). Die Benutzeroberfläche orientiert sich an bekannten Texteditoren, macht sich jedoch die Vorteile der graphbasierten Modellierung zunutze. Das Tool basiert auf etablierten Webtechnologien (HTML, CSS, JavaScript) und kann ohne Installation auf Endgeräten direkt im Browser verwendet werden. Im Gegensatz zu reinen Annotationstools erlaubt der ATAG-Editor nicht nur die Klassifikation von Textsegmenten (z. B. Basistexte, Kommentare, Randnotizen), sondern auch die Erfassung komplexer Textstrukturen sowie deren Verknüpfung mit externen Wissens-elementen.

Die Annotationstypen können projektspezifisch konfiguriert werden. So lassen sich unterschiedliche Textsorten (z. B. Briefe, Regesten, Tagebücher) mit derselben Technologie, aber verschiedenen semantischen Ausprägungen bearbeiten. Annotationen können Attribute mit unterschiedlichen Datentypen besitzen (z. B. Zahlen, Strings, Dates) und mit weiteren Textstücken sowie Einträgen aus der Wissensbasis verknüpft werden. Die Annotationen sind in ATAG und RAMEN als Knoten gespeichert, die über die entsprechenden Kanten mit anderen Elementen der Datenbank verbunden sind. Diese strukturelle Flexibilität macht das Tool auch für TEI-erfahrene Editor*innen attraktiv, die vertraute Konzepte in ein anderes Modell überführen möchten.

- **Entity-Manager:** Der Entity-Manager erlaubt die Modellierung komplexer Wissensstrukturen (Abb. 3). Entitäten wie Personen, Orte, Werke oder abstrakte Konzepte können samt Attributen und Relationen erfasst, kategorisiert und miteinander verknüpft werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der semantischen Verknüpfung, etwa über Referenzen zu Normdaten wie Wikidata oder GND. Die erstellten Entitäten können direkt in den Texten referenziert und dort als vernetzte Wissens-elemente sichtbar gemacht werden.

Eintrag für die Stadt Aachen im Entity-Manager. Attribute, Vorkommen in einzelnen Texten und Relationen zu anderen Entitäten können eingesehen bzw. bearbeitet werden.

Durch die Kombination beider Tools entsteht eine integrierte Wissensbasis statt separater Datenstrukturen. Sowohl Wissensbasis als auch Textfragmente sind mit LPGs in der gleichen zugrundeliegenden Struktur gespeichert und können so über mit der Abfragesprache *Cypher* exploriert und bearbeitet werden. Graphbasierte Relationen ermöglichen komplexe Vernetzungen zwischen Text- und Wissens-ebene. Dadurch entstehen reichhaltige, durchsuchbare Datenstrukturen, die sowohl für die Forschung als auch für die Präsentation von Ergebnissen genutzt werden können. RAMEN dient dabei als übergeordnetes generisches Framework, das sich von den Nutzer*innen auf ihre eigenen Projekte zuschneiden lässt. Auf der Präsentationsebene werden die Tools ergänzt durch eine generische, graphbasierte Publikationsumgebung, die bisher sowohl im Hildegard-Projekt als auch im Projekt Die sozinianischen Briefwechsel (Daugirdas/Kuczera 2017) eingesetzt wird.

Hands-on-Ansatz

Der Workshop ist stark **praxisorientiert** ausgerichtet. Teilnehmende können eigene Texte mitbringen oder mit bereitgestellten Beispielen arbeiten.

Zunächst wird ein Einblick in die Modellierungspraxis mit Graphtechnologien gegeben, mit besonderem Fokus auf die Möglichkeiten, die LPGs für Text- und Wissensstrukturen bieten. Anschließend lernen die Teilnehmenden, wie sich komplexe Textstrukturen modellieren lassen, wie Entitäten im Entity-Manager angelegt und mit Textstellen verknüpft werden und wie die daraus entstehenden Graphstrukturen für verschiedene Forschungsfragen nutzbar gemacht werden können.

Wert wird auch auf die Übertragbarkeit der Konzepte auf eigene Projekte gelegt – unabhängig von Fachkontext oder Editionstyp. Deswegen wird testweise gezeigt, wie sich der Datenaustausch mithilfe unterschiedlicher Formate (z.B. TEI-XML, JSON) bewerkstelligen lässt: Texte und Wissensbasen können so aus anderen Formaten importiert, innerhalb der Werkzeuge bearbeitet und anschließend wieder exportiert werden.

Beide Anwendungen sind webbasiert, Open Source, ohne Lizenz- oder Registrierungspflicht nutzbar und kommen ohne technische Einstiegshürden aus. Sie erfordern keine Installation und bieten eine intuitive Benutzeroberfläche, die sich an etablierten Tools orientiert. Die Konfiguration ist flexibel auf unterschiedliche Projektanforderungen anpassbar. Import- und Exportfunktionalitäten erlauben eine nahtlose Migration bestehender Datenbestände.

ATAG-Editor und Entity-Manager eignen sich also besonders für:

- die Modellierung von überlappenden oder mehrschichtigen Strukturen, die in XML schwer abbildbar sind
- die Verbindung von Textstücken und Normdaten (z.B. GND, Wikidata)
- die prototypische Entwicklung und Erprobung alternativer Modellierungsansätze
- explorative Analyse komplexer Text-Wissens-Beziehungen
- die strukturierte Abbildung von Diskussionen (z. B. miteinander verbundene Kommentare) innerhalb von Forschungsteams
- die Entwicklung nachhaltiger Datenmodelle für langfristige Editionsprojekte

Format

Halbtägiger Workshop (4 Stunden)

Zielgruppe

- **Editor*innen** laufender oder geplanter Digitaler Editionen, die die Limitierungen von XML überwinden möchten
- **DH-Praktiker*innen** mit Interesse an graphbasierten Modellierungsansätzen
- **Nachwuchswissenschaftler*innen** mit Editionserfahrung
- **Lehrende**, die innovative Tools für die Lehre oder kollaborative Projekte suchen
- **Studierende**, die an Möglichkeiten zur Textauszeichnung im Rahmen eigener Projekte interessiert sind

Notwendiges Vorwissen

- **Vertrautheit mit Digitalen Editionen** und deren Herausforderungen
- **Keine Programmierkenntnisse** erforderlich
- **Keine Vorkenntnisse in Graphtechnologien** notwendig

Teilnehmerzahl

Maximum: 25 Personen

Technische Ausstattung und Vorbereitungen

Teilnehmende:

- Eigener Laptop mit chromium-basiertem Browser (Google Chrome, Edge etc.)
- Mitbringen von Anwendungsfällen aus eigenen Projekten erwünscht

Veranstaltungsort:

- Stabile Internetverbindung
- Beamer und Leinwand

Workshop-Ablauf

Zeit	Inhalt
09:00–09:15	Begrüßung
09:15–09:45	Theoretische Grundlagen: Graphbasierte Modellierung mit RAMEN und ATAG
09:45–10:30	Praxisphase: Textbearbeitung und -annotation und Wissensmodellierung mit ATAG-Editor und Entity-Manager
10:30–10:45	Kaffeepause
10:45–11:30	Praxisphase (Fortsetzung)
12:30–13:00	Evaluation und Abschlussdiskussion: Ausfüllen von Evaluationsbögen. Danach Diskussion zu Workshop-Ergebnissen, möglichen Anwendungsszenarien und zukünftiger Entwicklung der Tools

Lernziele

Nach dem Workshop können Teilnehmer*innen:

- **Graphbasierte Textmodellierung** als Alternative zu hierarchischen Strukturen verstehen
- Den **ATAG-Editor** für komplexe Editions- und Annotationsprojekte einsetzen
- Mit dem **Entity-Manager** vernetzte Wissensstrukturen aufbauen
- **TEI-Semantik** in graphbasierten Modellen anwenden
- **Migrationspfade** von bestehenden Projekten zu ATAG entwickeln
- Konkrete **Implementierungsstrategien** für eigene Forschungsprojekte entwerfen

Nachhaltigkeit und Nachnutzung

Alle verwendeten Tools sind Open Source und frei verfügbar. Umfangreiches Dokumentationsmaterial, Tutorials und Beispielkonfigurationen werden den Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt. Der Workshop wird durch ein öffentliches GitHub-Repository mit allen Materialien und weiterführenden Ressourcen begleitet.

Beitragende

- **Maximilian Michel** (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz)
- **Sebastian Enns** (TH Mittelhessen)
- **Vincent Neeb** (TH Mittelhessen)
- **Andreas Kuczera** (TH Mittelhessen)

Links

- RAMEN: <https://github.com/RAMEN-Suite>
- Demo ATAG-Editor: <https://thm-graphs.github.io/atag-editor/>

- GitHub repository ATAG-Editor: <https://github.com/THM-Graphs/atag-editor>

Bibliographie

Büdenbender, Stefan, und Jacob Benz. 2024. „LEAF-Writer: Ein Online-Editor zum Annotieren von XML-Dateien und Einbinden von Normdaten“. Juni 28. <https://www.esienciences.uni-trier.de/veranstaltung-leaf-writer/>.

Cugliana, Elisa, Sebastian Enns, und Andreas Kuczera. 2024. „Sortes Dictae Sunt. Methods for Editing Mediaeval Books of Fortune“. Zeitschrift Für Digitale Geisteswissenschaften 9 (Oktober). https://doi.org/10.17175/2024_005.

Cummings, James. 2019. „A world of difference: Myths and misconceptions about the TEI“. Digital Scholarship in the Humanities 34 (Supplement_1): i58–79. <https://doi.org/10.1093/llc/fqy071>.

Daugirdas, Kęstutis, und Andreas Kuczera. 2017. „Die sozinianischen Briefwechsel: Zwischen Theologie, frühmoderner Naturwissenschaft und politischer Korrespondenz“. DFG-gefördertes Forschungsprojekt. (DFG-Projektnummer 324518514). URL: <https://sozinianer.de>.

Dekker, Ronald Haentjens, und David Birnbaum. 2017. „It’s more than just overlap: Text As Graph. Presented at Balisage: The Markup Conference 2017, Washington, DC, August 1 – 4, 2017“. In Proceedings of Balisage: The Markup Conference 2017. Bd. 19. Balisage Series on Markup Technologies. <https://doi.org/10.4242/BalisageVol19.Dekker01>.

Dreyer, Mechthild, Andreas Kuczera und Thomas Stäcker. 2023. „Das Buch der Briefe der Hildegard von Bingen. Genese – Struktur – Komposition“. DFG-gefördertes Forschungsprojekt (DFG-Projektnummer 530755431). URL: <https://liberepistolarum.de>.

Dumont, Stefan, und Martin Fechner. 2014. „Bridging the Gap: Greater Usability for TEI Encoding“. Journal of the Text Encoding Initiative, Nr. Issue 8 (Dezember). <https://doi.org/10.4000/jtei.1242>.

Enns, Sebastian, und Andreas Kuczera. Eingereichtes Manuskript. „From Abstraction to Annotation: Modelling Heterogeneous Structures in Digital Editions“.

Gius, Evelyn, Jan Christoph Meister, Malte Meister, u. a. 2025. CATMA. Zenodo, released März 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15000951>.

Hall, Mark. 2025. „Ein µEditor für µEditionen“. Gehalten auf der DHd 2025 Under Construction (DHd2025) (DHd2025), Februar 26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943012>.

Kuczera, Andreas. 2024. „Applied Text as Graph (ATAG)“. Gehalten auf der DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024), Februar 21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698323>.

Kuczera, Andreas, Yannick Pultar, Dominik, Kasper, Anna Prusova und Dieter Rübsamen (2025): Regesta

Imperii Online. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. URL: <https://www.regesta-imperii.de>.

Liedtke, Clemens. 2020. „DH’s Next Top-Model? Digitale Editionsentwicklung zwischen Best Practice und Innovation am Beispiel des ‚Corpus Masoreticum‘“. Gehalten auf der DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation. 7. Tagung des Verbands „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ (DHd 2020), Februar 20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4621902>.

Schmidt, Desmond. 2016. „Standoff properties as an alternative to XML for digital historical editions“. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:46625801>.

Sippl, Colin, Manuel Burghardt, und Christian Wolff. 2021. „Modelling Cross-Document Interdependencies in Medieval Charters of the St. Katharinenspital in Regensburg“. In Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing, herausgegeben von Elena Spadini, Francesca Tomasi, und Georg Vogeler, 15:181–203. Norderstedt: BoD. <http://www.uni-koeln.de/>.

TEI Consortium. 2023. „Non-hierarchical Structures“. Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange [4.7.0]. 16. November 2023. <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/NH.html>.

Vogeler, Georg. 2021. „‘Standing-off Trees and Graphs’: On the Affordance of Technologies for the Assertive Edition“. In Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing, herausgegeben von Elena Spadini, Francesca Tomasi, und Georg Vogeler, 15:73–94. Norderstedt: BoD. <https://kups.ub.uni-koeln.de/55227/>.